

DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA – BUDUĆNOST POSLOVNOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI

Dr Ernad Kahrović*

Rezime: Osnovni cilj ovog rada jeste da ukaže na ulogu i značaj digitalne transformacije poslovanja koja potpuno preoblikuje savremeni poslovni svet. Digitalna transformacija poslovanja podrazumeva korišćenje digitalnih tehnologija sa ciljem unapređenja poslovnih procesa i poslovnih rezultata preduzeća. U radu je razvijen model digitalne transformacije poslovanja, počev od razumevanja digitalne tehnologije kao primarnog pokretača digitalne transformacije, preko faza digitalne transformacije do određenih determinanata digitalne transformacije poslovanja. Digitalna budućnost zasnovana je prvobitno na komparativnoj analizi stepena digitalizacije poslovnog sektora u Republici Srbiji i zemljama članicama EU i zemljama koje nisu članice EU, zatim ispitivanju stepena postojanja digitalne kulture u poslovnom sektoru, kao i obezbeđivanju neophodnog liderstva u procesu prihvatanja digitalne kulture. Takođe, ovaj proces nužno zahteva dizajniranje rešenja i formulisanje strategija digitalne transformacije poslovnog sektora.

Ključne reči: digitalna ekonomija, digitalne tehnologije, digitalna transformacija, poslovni sektor.

1. Uvod

Digitalna ekonomija stvara ekonomsku revoluciju i predstavlja najduži period ekonomske ekspanzije u istoriji od 1995. godine. Don Tapscott, jedan od najvećih svetskih autoriteta za pitanja uticaja tehnologije na poslovanje i društvo, smatra da sposobni zaposleni koji razvijaju inovativne tehnološke ideje i digitalno inoviraju poslovanje preduzeća jesu ključna imovina u digitalnoj ekonomiji zasnovanoj na znanju. Ovu konstataciju iznosi 1995. godine u prvoj u svetu objavljenoj knjizi o digitalnoj ekonomiji „The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” (Tapscott, 1995) i potvrđuje 20 godina kasnije. Naime, ovaj autor je vrlo dobro predvideo razvojne trendove digitalne ekonomije, ali i potvrdio postojanje negativnih strana digitalne ekonomije, kao što su njen uticaj na tržište rada, privatnost, socijalnu nejednakost, porodične veze, vladu, demokratiju i obrazovanje (Tapscott, 2015). Na slične opasnosti ukazao je i Klaus Schwab, osnivač

* Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke; Srbija;
<https://orcid.org/0000-0002-0892-4908>, ekahrovic@np.ac.rs
UDK 004.9:658(497.11)
DOI 10.5281/zenodo.17091510

Svetskog ekonomskog foruma u knjizi „The Fourth Industrial Revolution”. Kako je naveo „promene su toliko duboke da, iz perspektive ljudske istorije, nikada nije postojalo vreme većih opasnosti ili većih obećanja” (Schwab, 2017, 2). Prethodne industrijske revolucije najviše su promenile način na koji ljudi rade, dok, četvrta industrijska revolucija utiče i na način na koji ljudi misle i umanjuje, ili pak potpuno ukida, jaz između ljudi i tehnologije (Kahrović, 2023a). Promene koje se dešavaju iz temelja menjaju percepciju menadžmenta, organizacije i strategije, shodno tome da se javljaju novi načini upravljanja, organizovanja, nabavke, proizvodnje, prodaje, komunikacije, transporta, isporuke, kooperacije, čime se uspostavlja tržišni sistem sa izmenjenim standardima i pravilima igre, koja mogu da promene kvalitet života ljudi širom sveta, da ga potpuno unaprede ili potpuno unazade.

U ovom radu će biti razvijen model digitalne transformacije poslovanja. Naime, u prvom delu akcenat će biti na osnovnim osnovnim determinantama digitalnih tehnologija, kao svojevrsnim pokretačima digitalne ekonomije. Nakon toga, u drugom delu se objašnjavaju faze digitalne transformacije, počev od digitizacije, preko digitalizacije do digitalne transformacije poslovanja. U trećem delu se navode određene determinante digitalne transformacije, kao što su transformacija korisničkog iskustva, transformacija operativnih procesa, transformacija poslovnih modela, transformacija digitalne platforme i transformacija iskustva zaposlenih. U zaključnom delu se ukazuje na ulogu i značaj projekta digitalne transformacije poslovnog sektora u Republici Srbiji i ukazuje na potencijalna buduća istraživanja.

2. Digitalne tehnologije kao primarni pokretač digitalne transformacije

Najvažniji infrastrukturni činilac digitalne ekonomije jesu digitalne tehnologije, koje se odnose na upotrebu digitalnih resursa (alata, aplikacija i algoritama) kojima se efikasno pronalaze, analiziraju, stvaraju i koriste digitalna dobra u računarskom okruženju (Kahrović & Avdović, 2023b). Digitalne tehnologije koje poslednjih nekoliko godina transformišu svetsku ekonomiju u digitalnu ekonomiju su: mobilne tehnologije (engl. *mobile technologies*), analitika velikih podataka (engl. *big data analytics*), računarstvo u oblaku (engl. *cloud computing*), Internet stvari (engl. *Internet of Things*), 3D štampači (engl. *3D printers*), veštačka inteligencija (engl. *artificial intelligence*), roboti (engl. *robotics*), dronovi (engl. *drones*), proširena stvarnost (engl. *augmented reality*) i blokčejn tehnologija (engl. *blockchain technology*).

Razvoj interneta i pristupačnih *mobilnih tehnologija* nametnuo je organizacijama potrebu za korišćenjem savremenih prenosivih uređaja poput pametnih telefona, laptop računara i tableta. Danas na svetu ima više mobilnih uređaja nego ljudi, što uslovljava promene u mnogim industrijama, poslovnim procesima i poslovnim modelima. Poslovni model koji se ne može sprovesti putem mobilnih uređaja nije vredan razmatranja (Spremić, 2017). Značaj mobilnih tehnologija se ogleda u mogućnostima povećanja produktivnosti, smanjenja troškova, optimizacije procesa, širenja tržišta, kao i pojavi mobilne trgovine, mobilnih plaćanja, mobilnog marketinga, ali i širokom spektru industrijskih inovacija.

Analitika velikih podataka odnosi se na proces prikupljanja, obrade, analize i interpretacije ogromnih količina podataka koje organizacije prikupljaju iz različitih izvora sa ciljem unapređenja poslovnih odluka, otkrivanja skrivenih obrazaca i poboljšanja efikasnosti preduzeća. Ovaj koncept podrazumeva rad sa podacima (Santos et al., 2018) koji imaju veliki obim (*high-volume*), brzo se generišu (*high-velocity*) i odlikuju se velikom raznovrsnošću

Digitalna transformacija poslovanja – budućnost poslovnog sektora u Republici Srbiji

(*high-variety*). Iako se analitika velikih podataka primenjuje u različitim oblastima poslovanja, stručnjaci smatraju da postiže najveću vrednost u sledećim slučajevima (Čelik, 2021): 1) *analitika korisnika*; 2) *operativna analitika*; 3) *sprečavanje prevara*; 4) *optimizacija cena*. Osim navedenog, analitika velikih podataka doprinosi donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka, personalizaciji korisničkog iskustva, optimizaciji operacija, razvoju novih proizvoda i usluga, kao i jačanju konkurentske prednosti.

Računarstvo u oblaku, kao moderna tehnološka paradigma, omogućava fleksibilan pristup računarskim resursima sa bilo koje lokacije i u bilo kojem obimu. Ova tehnologija pruža svuda prisutan i pogodan mrežni pristup deljivim računarskim resursima, poput servera, skladišta podataka, baza podataka, analitike i aplikacija, koji su dostupni na zahtev korisnika uz minimalnu interakciju sa isporučiocem usluga. Njihov značaj ogleda se, između ostalog, u optimizaciji troškova, jer organizacije ne moraju ulagati u skupu infrastrukturu ili angažovati veliki broj IT stručnjaka. Pored toga, *povećana efikasnost*, koja se ogleda u mogućnosti da zaposleni mogu raditi sa bilo kog mesta i sa bilo kog uređaja i *sigurnost podataka*, koja se ogleda u pružanju naprednih sigurnosnih funkcija od strane dobavljača, jesu dominantne karakteristike računarstva u oblaku.

Internet stvari (IoT) se odnose na mrežu fizičkih uređaja i objekata povezanih putem interneta, opremljenih senzorima i softverima, koji mogu prikupljati, analizirati i razmenjivati podatke. Senzori su uređaji koji detektuju promene u fizičkom okruženju, poput temperature, svetlosti, zvuka ili pritiska. Upotrebom ovih uređaja uvodi se tzv. *pametno okruženje* ili *digitalna inteligencija* u mrežne sisteme omogućavajući im da samostalno koriste podatke u realnom vremenu i prilagođavaju svoj rad bez direktne ljudske intervencije. Ova tehnologija omogućava da svaki fizički objekat koji ima mogućnost povezivanja na internet može biti pretvoren u IoT uređaj.

3D štampa (3D print) omogućava izradu fizičkih objekata dodavanjem slojeva materijala. To je oblik aditivne proizvodnje (engl. *Additive Manufacturing*), procesa u kojem se slojevi materijala dodaju jedan na drugi (Salkin et al., 2018). 3D štampa koristi napredne materijale poput plastike, metala, stakla i drveta. Široko se primenjuje u izradi prototipova u automobilskoj i svemirskoj industriji, medicini, građevinarstvu i domaćinstvu (Radenković et al., 2015). U medicini, 3D štampa se već koristi za izradu anatomske modele, ortopedskih i protetičkih pomagala, a njena primena se stalno širi. Ova tehnologija donosi revoluciju u proizvodnji i trgovini, omogućavajući veću fleksibilnost i smanjenje troškova. Umesto prodaje fizičkih proizvoda, kompanije mogu nuditi digitalne 3D modele, koje korisnici preuzimaju i štampaju na sopstvenim uređajima. Prednosti uključuju smanjenje troškova, fleksibilniju proizvodnju i veću personalizaciju proizvoda.

Veštačka inteligencija (AI) odnosi se na računarske sisteme sposobne da inteligentno rešavaju određene probleme, pri čemu poseduju sposobnost percepcije, razmišljanja, zaključivanja i odlučivanja. Ovi sistemi koriste tehnologije kao što su prepoznavanje složenih obrazaca, obrada informacija, donošenje zaključaka i davanje preporuka, kao i uočavanje uzoraka u velikim količinama nestrukturiranih podataka (Shuford & Islam, 2024). Jedan od ključnih segmenta veštačke inteligencije je *mašinsko učenje*, koje se fokusira na razvoj računarskih programa koji mogu samostalno da uče i razvijaju sposobnosti razumevanja, rezonovanja, planiranja i delovanja na osnovu pristiglih podataka. Mašinsko učenje ima ogroman potencijal za stvaranje inovativnih proizvoda i usluga. Na primer, osiguravajuće kompanije koriste ovu tehnologiju za automatsko prepoznavanje i procenu šteta na vozilima,

dok maloprodajni lanci prate i analiziraju navike kupaca, čime im pomažu da kreiraju adekvatne promocije proizvoda.

Roboti su mašine opremljene sensorima, naprednim sistemima kontrole i veštačkom inteligencijom koje pomažu ljudima u obavljanju zadataka, ubrzavaju procese ili ih potpuno automatizuju. Iako je tržište robota prvobitno razvijeno za industrijsku primenu, ono se ubrzano širi i na različite uslužne delatnosti. Umesto da potpuno eliminišu ljudsku radnu snagu iz proizvodnog procesa, mnoge kompanije istražuju načine za efikasnu saradnju ljudi i robota. Ovaj trend doveo je do razvoja kobota – kolaborativnih robota dizajniranih za bezbedan rad u neposrednoj blizini ljudi (Knudsen & Kaivo-Oja, 2020). Savremeni roboti postaju pristupačniji, lakši i jednostavniji za programiranje. Dizajnirani su za saradnju sa ljudima i mogu se lako integrisati u postojeće proizvodne procese bez značajnih promena ili velikih troškova.

Dronovi se definišu kao bespilotne letelice koje se koriste za širok spektar primena, uključujući izvidanje, nadzor, snimanje, dostavu, pa čak i u industrijskim operacijama. Prema Mohanty i saradnicima, dronovi se razvijaju sa različitim tehničkim karakteristikama, kao što su tipovi propelera, autonomna sposobnost i napredni senzori, koji omogućavaju primene u raznim granama industrije (Mohanty et al., 2023). Njihove glavne karakteristike uključuju domet, nosivost, brzinu kretanja, sisteme stabilizacije i navigacije, kao i različite senzore (ultrazvučne, infracrvene, LiDAR, termalne) i kamere visoke rezolucije, koje omogućavaju precizno snimanje, mapiranje terena i praćenje objekata. Većina modernih dronova koristi napredne sisteme stabilizacije (giroskopi, akcelerometri) i navigaciju putem GPS-a, što omogućava precizan let i samostalno vraćanje na početnu tačku. Napredni modeli koriste AI algoritme za prepoznavanje prepreka i optimizaciju leta. Dronovi se koriste u istraživanju, sportu i kinematografiji, dok ih kompanije upotrebljavaju za različite potrebe, poput nadzora ili asistencije pri popisu robe u velikim skladištima maloprodajnih lanaca. Najveće svetske trgovinske kompanije, poput Amazona i globalnog e-trgovinskog giganta Alibabe, istražuju mogućnosti korišćenja dronova za dostavu robe.

Proširena stvarnost je tehnologija koja omogućava korisnicima da vide i komuniciraju sa digitalnim sadržajem (grafikom, zvucima, informacijama) koji je "proširen" u stvarnom svetu. Proširena stvarnost kombinuje stvarnu okolinu sa virtualnim objektima u realnom vremenu, često korišćenjem kamere na mobilnim uređajima, naočarima ili drugim nosivim uređajima. Ova tehnologija omogućava korisnicima da pri prepoznavanju objekata u stvarnom okruženju, uz pomoć kamere i specijalnog softvera, dobiju sliku tog okruženja koja je dopunjena virtuelnim informacijama na ekranu mobilnog uređaja (Behzadan, Dong, Kamat, 2015).

Blokčejn tehnologija predstavlja siguran, decentralizovan i transparentan način skladištenja i deljenja podataka, bez potrebe oslanjanja na posrednike trećih strana. Blokčejn tehnologija je radikalno izmenila digitalnu transformaciju ugovora, transakcija i evidencija koje čine osnovnu strukturu ekonomskih, političkih, društvenih i pravnih sistema. Počev od bitkoina, kao i pametnih ugovora, danas se može govoriti o širokoj primeni blokčejn tehnologija u bankarstvu, finansijama, zdravstvu, osiguranju, obrazovanju, turizmu i ugostiteljstvu, transportu, energetici itd. (Tripathi et al., 2023, 9).

Ne samo blokčejn tehnologija, nego i gore pomenute tehnologije, kao i mnoge druge koje se danas razvijaju, se koriste u gotovo svim privrednim granama. Ključni sektori u kojima su digitalne tehnologije posebno značajne su: poljoprivreda, industrija,

Digitalna transformacija poslovanja – budućnost poslovnog sektora u Republici Srbiji

građevinarstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, zdravstvo, obrazovanje, kultura, javna uprava, kao i finansije/bankarstvo i transport/logistika.

2. Razumevanje faza digitalne transformacije: digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija

U cilju boljeg razumevanja digitalnih tehnologija, digitalne transformacije i njenih determinanata, važno je razumeti povezane pojmove. U akademskim i poslovnim krugovima termini digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija često se koriste naizmenično, ali imaju različita značenja, što potvrđuju Brooks i McCormack (2020) koji definišu upravo tri evolucione faze digitalne transformacije, prikazane na Slici 1. Termini digitizacija, digitalizacije i digitalna transformacija se često koriste u istom kontekstu, ali se odnose na različite aspekte usvajanja i korišćenja digitalnih tehnologija (Schuetze et al., 2024). Počevši od digitizacije publikacija i dokumenata, preko digitalizacije poslovanja, do digitalne transformacije koja zahteva sveobuhvatniji pristup, odnosno kontinuirano unapređenje korisničkog iskustva svih ključnih korisnika i zaposlenih, transformaciju poslovnih modela u digitalne poslovne modele, uvođenje i primenu savremenih tehničkih rešenja u razvoju inovacija, novih vrednosti i poslovne izvrsnosti (Kahrović, 2023c).

Slika 1. Faze digitalne transformacije

Izvor: Autor

U prvoj fazi dolazi do digitizacije, koja se odnosi na proces pretvaranja analognih informacija u digitalni format (npr. skeniranje papirnih dokumenata, konverzija muzičkih kaset ili vinilnih ploča u CD format, snimanje građevinskih objekata pomoću fotogrametrijskih tehnika za digitalnu arhivu ili industrijsku upotrebu, pretvaranje rendgenskih snimaka u digitalne slike u medicini itd.), omogućavajući čuvanje, pretragu, deljenje i obradu sadržaja elektronskim putem (Schuetze et al., 2024). Saarikko, Westergren i Blomquist (2020) definišu digitizaciju kao tehnički proces prevođenja fizičkih objekata, dokumenata ili podataka u digitalne zapise, što predstavlja temeljni korak u savremenom računarstvu i obradi podataka. Studije ističu istorijski značaj digitizacije u oblastima kao što su očuvanje dokumentacije (Duranti, 2010) i digitalna preservacija i očuvanje digitalne baštine (Lusenet, 2007).

U drugoj fazi dolazi do *digitalizacije*, koja podrazumeva proces povezivanja pojedinih digitalnih informacija u automatizovane operacije (Chapco-Wade, 2018). OECD (2020) određuje digitalizaciju kao proces korišćenja digitalnih tehnologija i digitalizovanih informacija sa ciljem poboljšanja i pojednostavljenja postojećih poslovnih procesa. Davenport i Harris (2007) navode da digitalizacija poboljšava operativnu efikasnost i olakšava donošenje odluka zasnovanih na podacima. Takođe, ona podrazumeva primenu

digitalnih tehnologija za optimizaciju poslovnih procesa i unapređenje operativne efikasnosti, bez nužnosti radikalnih promena u poslovnom modelu organizacije (Marks et al., 2020). Primeri digitalizacije se odnose na korišćenje DMS sistema za upravljanje dokumentima (engl. *Document Management System* – DMS) koji omogućava skladištenje, organizaciju, pretragu, deljenje i kontrolu pristupa digitalnim dokumentima. Ovi sistemi se koriste za digitalizaciju, arhiviranje i efikasno upravljanje dokumentima u kompanijama, institucijama i organizacijama, kako bi se smanjila potreba za fizičkim arhivama. Digitalizacija podrazumeva i implementaciju ERP sistema za optimizaciju poslovnih procesa (engl. *Enterprise Resource Planning* – ERP) koji omogućava različitim organizacionim jedinicima da rade na jedinstvenoj platformi, dele podatke u realnom vremenu i poboljšavaju efikasnost poslovanja. Takođe, digitalizacija podrazumeva korišćenje LMS sistema za upravljanje učenjem u obrazovanju (engl. *Learning Management System* – LMS) kao softverskom platformom koja služi za organizaciju, praćenje, sprovođenje i evaluaciju određenih nastavno-naučnih disciplina, kao i obrazovnih i trening programa. Moodle i Blackboard su najviše korišćene softverske platforme.

U trećoj fazi, poslednjoj za sada, dolazi do *digitalne transformacije*. Digitalna transformacija se odnosi na proces koji započinje od trenutka kada organizacija počne da razmišlja o uvođenju digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja, i traje do trenutka njihove potpune integracije (Kahrović & Kahrović, 2021). Prema definiciji *Globalnog centra za digitalnu biznis transformaciju*, digitalna transformacija poslovanja jeste *organizaciona promena kroz upotrebu digitalne tehnologije i biznis modela radi unapređenja poslovnih performansi* (Wade, 2015). Digitalna transformacija redefiniše način formulisanja i implementacije razvojne, poslovne i operativne strategije, transformiše proizvode i usluge, ali dovodi i do promena u organizacionoj kulturi, poslovnim modelima, kao i u odnosima sa potrošačima, zaposlenima i partnerima kroz upotrebu digitalnih tehnologija. Brojni su primeri organizacija koje intenzivno koriste digitalne tehnologije sa ciljem stvaranja nove vrednosti za korisnike, poput General Electrica, Nike+, Netflix, Uber, Airbnb, Booking, PayPal i dr.

3. Determinante digitalne transformacije poslovanja

Digitalna transformacija zahteva promenu poslovnih i organizacionih operacija, sposobnosti i modela kako bi se iskoristile prednosti koje donosi integracija digitalnih tehnologija u svakodnevno poslovanje. Digitalnu transformaciju je moguće definisati i kao složen, dinamičan, kontinuiran i u digitalnoj eri neophodan proces transformisanja svih organizacionih aspekata, potpomognut strateški osmišljenom integralnom primenom savremenih digitalnih tehnologija, što bi trebalo da rezultira stvaranjem novog poslovnog modela i pozicioniranjem kupca u središte svih aktivnosti i odluka koje donosi organizacija, a sve u cilju stvaranja uslova za unapređenje inovacija, bolju tržišnu poziciju, a samim tim i unapređenje ukupnih poslovnih rezultata. Na sličan način, Ismail, Khater i Zaki definišu digitalnu transformaciju označavajući je kao proces kroz koji kompanije konvergiraju više novih digitalnih tehnologija, sa namerom da postignu superiorne performanse i održivu konkurentsku prednost, transformišući više poslovnih dimenzija, uključujući poslovni model, korisničko iskustvo i poslovne operacije (Ismail, Khater, & Zaki, 2017).

Ukazujući na značaj digitalne transformacije poslovanja, mnogi autori ističu da se digitalne tehnologije koriste sa ciljem unapređenja *korisničkog iskustva, operativnih procesa i poslovnih modela*. (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet, & Welch, 2013; Rogers, 2016). Bonnet

Digitalna transformacija poslovanja – budućnost poslovnog sektora u Republici Srbiji

i Westerman dopunjuju ovu klasifikaciju *transformacijom iskustva zaposlenih i transformacijom digitalnih platformi* (Bonnet & Westerman, 2021).

Transformacija korisničkog iskustva, posebno u kontekstu proizvoda i usluga organizacije, pokazuje kako digitalne tehnologije menjaju način na koji kompanije stvaraju vrednost za svoje kupce. U digitalnoj eri, kupci su međusobno povezani putem interneta i utiču jedni na druge, što menja njihov odnos prema određenim poslovima, ali i prema drugim kupcima. Današnji kupci stalno komuniciraju i razmenjuju informacije, oblikujući reputaciju različitih brendova i kompanija. Korišćenje digitalnih alata menja način na koji kupci otkrivaju, ocenjaju, kupuju i koriste proizvode, kao i način na koji dele svoja iskustva, komuniciraju i održavaju vezu sa brendovima. S obzirom na sve veći pristup onlajn informacijama, kao i širok spektar izbora i kanala, kupci su postali mnogo moćniji, a njihova očekivanja su sve veća. Kao rezultat toga, kupci su postali ključni pokretači digitalne transformacije u svim industrijama (Berman & Bell, 2011). Bonnet i Westerman ističu tri ključna elementa ove transformacije korisničkog iskustva: iskustveni dizajn, potrošačku inteligenciju i emocionalno angažovanje (Bonnet & Westerman, 2021).

Transformacija operativnih procesa obuhvata automatizaciju proizvodnje, istraživanja i razvoja, kao i distribucije. Digitalne tehnologije, kao što su računarstvo u oblaku, Internet stvari i analitika velikih podataka, povećavaju efikasnost zaposlenih u različitim funkcionalnim oblastima. Sa sve većim učešćem rada na daljinu i donošenjem odluka na osnovu podataka o odnosima sa kupcima u realnom vremenu, organizacije mogu brže reagovati na zahteve tržišta i prilagoditi svoje proizvodne kapacitete. Ove tehnologije omogućavaju brže donošenje odluka, što omogućava preduzećima da efikasnije odgovore na potrebe svojih kupaca.

Transformacija poslovnih modela se ostvaruje kroz nekoliko ključnih segmenata. Prvi je digitalna modifikacija postojećih biznisa, što podrazumeva prelazak sa fizičkih na digitalne proizvode, dodajući digitalni sadržaj u postojeće proizvode i usluge. Drugi segment je razvijanje novih digitalnih proizvoda. Treći je razvijanje novih digitalnih tržišta (Kahrović, 2021).

Transformacija digitalne platforme, kao forme digitalnih poslovnih modela, blisko je povezane sa razvojem digitalnih ekosistema (de Reuver, Sorensen, & Basole, 2018), odnosno predstavljaju ključni element oko kojih se grade uspešni digitalni ekosistemi (Valdez-De-Leon, 2019). Ekosistem se može razmatrati kao uspostavljena mreža vrednosti gde su uloge učesnika isprepletane i gde međupovezani stejkholderi ostvaruju zajednički razvoj. Savremena konkurentska utakmica ne odvija se više između individualnih firmi, već pre između mreža firmi. Mnoge od tih mreža firmi isprepletane su oko digitalnih platformi, koje povezujući brojne zainteresovane stejkoldere, omogućuju formiranje tzv. digitalnih ekosistema.

Transformacija iskustva zaposlenih se odvija kroz prihvatanje promena i usvajanje znanja, inovativnog ponašanja i sposobnosti zaposlenih koje se tiču korišćenja digitalnih tehnologija kojima će preduzeća u budućnosti ostvarivati održivu konkurentsku prednost. (Bonnet & Westerman, 2021). Transformacija iskustva podrazumeva i digitalnu pismenost koja se odnosi na sposobnost pronalaženja, analize, procene, stvaranja i prenosa informacija u digitalnom formatu. Termin se često izjednačava sa terminom "digitalna kompetencija", te može da se kaže da digitalna pismenost predstavlja skup znanja, veština i ponašanja koja su vezana za upotrebu navedenih digitalnih tehnologija.

4. Zaključak

Digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora – ona je postala neizbežna, neophodna i nezaobilazna. Celi svet se digitalizira, digitalna preduzeća i pametni gradovi novi su temelj svetskog razvoja, kako privrednog, tako i društvenog. Ključ uspeha u takvom svetu je ubrzan razvoj zasnovan na stalnim inovacijama, praćenju trendova i ulaganju u digitalnu transformaciju poslovanja. Budućnost poslovanja u Republici Srbiji je zasnovana na primeni navedenih digitalnih tehnologija u procesima upravljanja, organizovanja, nabavke, proizvodnje, prodaje, komunikacije, transporta, isporuke, kooperacije. Upravo iz navedenih razloga postoji brojni predlozi potencijalnih istraživanja, kao što su: 1. izvršiti komparativnu analizu stepena digitalizacije i digitalne transformacije poslovnog sektora u Srbiji i zemljama EU i zemljama koje nisu članice EU; 2. ispitati stepen postojanja digitalne kulture u poslovnom sektoru, kao i obezbediti neophodno liderstvo u procesu prihvatanja digitalne kulture; 3. dizajnirati rešenja digitalne transformacije u poslovnom sektoru u Srbiji; i 4. definisati načine formulisanja, implementacije i kontrole strategija digitalne transformacije za poslovni sektor.

Komparativna analiza stepena digitalizacije i digitalne transformacije bi imala za cilj procenu digitalne spremnosti i digitalne zrelosti poslovnog sektora, obezbeđujući sveobuhvatno razumevanje njegovog trenutnog stanja i postavljanje temelja za upoređivanje najboljih praksi iz EU i drugih naprednih zemalja koje nisu članice EU. Takođe, razumevanje kulture i ispitivanje stepena postojanja digitalne kulture u poslovnom sektoru je neophodno, ali i obezbeđivanje neophodnog liderstva u procesu prihvatanja digitalne kulture. Na osnovu ovih podataka, postojaće potreba za razvijanjem rešenja za digitalnu transformaciju preduzeća u Republici Srbiji, kao i definisanje načina formulisanja strategija digitalne transformacije za poslovni sektor u Republici Srbiji, koja će postati pokretački faktor menadžmenta i kritični faktor uspeha u procesu digitalne transformacije. Naime, da bi ostale konkurentna i relevantna u svetu koji je sve više vođen digitalnim tehnologijama kao ključnim pokretačem savremenog poslovanja, preduzeća u Republici Srbiji će biti u obavezi da se postepeno digitalno transformišu, kao i da rade na razvoju digitalne infrastrukture, digitalnih alata i digitalnih kompetencija.

Literatura

- Behzadan, A. H., Dong, S., & Kamat, V. R. (2015). Augmented reality visualization: A review of civil infrastructure system applications. *Advanced Engineering Informatics*, 29(2), 232-249. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2015.03.005>
- Berman, J. S., & Bell, R. (2011). *Digital transformation: Creating new business models where digital meets physical*. IBM Institute for Business Value.
- Bonnet, D., & Westerman, G. (2021). The new elements of digital transformation. *MIT Sloan Management Review*, 62(3), 83-89.
- Brooks, D. C., & McCormack, M. (2020). Driving digital transformation in higher education. *EDUCAUSE Review*.
- Čelik, P. (2021). *Digitalna transformacija*. Akademska misao.
- Chapco-Wade, C. (2018). Digitization, digitalization, and digital transformation: What's the difference? *Medium*. <https://medium.com>
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business Press.

Digitalna transformacija poslovanja – budućnost poslovnog sektora u Republici Srbiji

- de Reuver, M., Sorensen, C., & Basole, C. (2018). The digital platform: A research agenda. *Journal of Information Technology*, 33(2), 124-135.
- Duranti, L. (2010). The long-term preservation of the digital heritage: The case of universities institutional repositories. *JLIS.It*, 1(1), 157–168. <https://doi.org/10.4403/jlis.it-12>
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). Embracing digital technology: A new strategic imperative. *MIT Sloan Management Review*, 54(2), 1-12.
- Ismail, H., Khater, M., & Zaki, M. (2017). From digital business transformation and strategy: What do we know so far? *Cambridge Service Alliance*.
- Kahrović, E. (2023a). *Business strategy in the digital economy*. In *International May Conference on Strategic Management – IMCSM23* (pp. 1-9). Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management.
- Kahrović, E. (2023c). *Production models of digital goods*. In *39th International Conference of Production Engineering, ICPE 2023* (pp. 55-64). Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Department of Industrial Engineering and Engineering Management.
- Kahrović, E., & Avdović, A. (2023b). Impact of digital technologies on business performance in Serbia. In M. Čudanov (Ed.), *Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies*, 28(2), 37-53.
- Kahrović, E., & Kahrović, S. E. (2021). The impact of digital transformation on the formulation of new corporate strategic directions. *International Journal of Economic Practice and Policy*, 18(2), 192-209.
- Kahrović, E. (2021). Uticaj digitalne transformacije poslovanja na formulisanje novih korporativnih strateških pravaca. *Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke*, 4(2), 141-153. <https://doi.org/10.5937/NPDUNP2102141K>
- Knudsen, M., & Kaivo-Oja, J. (2020). Collaborative robots: Frontiers of current literature. *Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications*, 3(2), 13–20. <https://doi.org/10.38016/jista.682479>
- Lusenet, Y. de. (2007). Tending the garden or harvesting the fields: Digital preservation and the UNESCO Charter on the preservation of the digital heritage. *Library Trends*, 56(1), 164–182. <https://doi.org/10.1353/lib.2007.0053>
- Marks, A., AL-Ali, M., Atassi, R., Abualkishik, A. Z., & Rezgui, Y. (2020). Digital transformation in higher education: A framework for maturity assessment. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(12), 504–513. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0111261>
- Mohanty, S. N., Ravindra, J. V. R., Narayana, G. S., Pattnaik, C. R., & Sirajudeen, Y. M. (2023). *Drone technology: Future trends and practical applications*. John Wiley & Sons.
- OECD. (2020). *Digital transformation and the futures of civic space to 2030*. OECD Development Policy Papers, 29, 1–80.
- Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Barać, D., & Labus, A. (2015). *Elektronsko poslovanje*. Fakultet organizacionih nauka.
- Saarikko, T., Westergren, U. H., & Blomquist, T. (2020). Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm. *Business Horizons*, 63(6), 825–839. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.07.005>
- Salkin, C., Oner, M., Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). A conceptual framework for Industry 4.0. In A. Ustundag & E. Cevikcan (Eds.), *Industry 4.0: Managing the digital transformation* (pp. 3–23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5_1

- Santos, A. F. C., Teles, Í. P., Siqueira, O. M. P., & de Oliveira, A. A. (2018). Big data: A systematic review. In S. Latifi (Ed.), *Information technology – New generations* (Vol. 558, pp. 363–375). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54978-1_64
- Schuetze, H. G., de Vries, W., & Álvarez Mendiola, G. (2024). Digitalization of higher education: An introduction. *Journal of Comparative & International Higher Education*, 16(2), 6–12. <https://doi.org/10.32674/jcihe.v16i2.5975>
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Shuford, J., & Islam, M. M. (2024). Exploring the latest trends in artificial intelligence technology: A comprehensive review. *Journal of Artificial Intelligence General Science*, 2(1), 13–29. <https://doi.org/10.60087/jaigs.v2i1.p13>
- Spremić, M. (2017). *Digitalna transformacija poslovanja*. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- Tapscott, D. (1995). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill.
- Tapscott, D. (2015). *The digital economy: Rethinking promise and peril in the age of networked intelligence* (Anniversary ed.). McGraw-Hill.
- Tripathi, G., Ahad, M. A., & Casalino, G. (2023). A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges. *Decision Analytics Journal*, 9, 100344. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100344>
- Valdez-De-Leon, O. (2019). How to develop a digital ecosystem: A practical framework. *Technology Innovation Management Review*, 9(4), 43-54.
- Wade, M. (2015). A conceptual framework for digital business transformation. *Global Center for Digital Business Transformation*, 173–195. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-10968-y>

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION - THE FUTURE OF THE BUSINESS SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: *The main aim of this paper is to point out the role and importance of digital business transformation, which is completely reshaping the modern business world. Digital transformation of business involves the use of digital technologies with the aim of improving business processes and business results of the company. The paper developed a model of digital transformation of business, starting from the understanding of digital technology as the primary driver of digital transformation, through the stages of digital transformation to certain determinants of digital transformation of business. The digital future is initially based on a comparative analysis of the degree of digitization of the business sector in the Republic of Serbia and EU member countries and non-EU countries, then examining the degree of existence of digital culture in the business sector, both providing the necessary leadership in the process of accepting digital culture. Also, this process necessarily requires designing solutions and formulating strategies for the digital transformation of the business sector.*

Key words: *digital economy, digital technologies, digital transformation, business sector.*